

MINDONMAP DASTURI IMKONIYATLARIDAN FOYDALANIB SURXONDARYO VILOYATIDAGI «ZIYORAT TURIZMI» HUDUDLARINING INFOGRAFIKASINI YARATISH VA AMALIYOTGA TADBIQ ETISH

IMOMOVA ODINAXON JUMABOY QIZI

Termiz davlat universiteti magistranti

E-mail: aydin.toh@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17484720>

Annotatsiya. Bu maqolada MindOnMap dasturining ishlash imkoniyatlari, turli operatsion tizimlar uchun talablar va bu dasturning imkoniyatlaridan foydalanib infografika yaratish usullari va uni amaliyotga tatbiq etish muhokama qilinadi.

Kalit soʻzlar: MindOnMap, Ziyorat turizmi, MindOnMap dasturini oʻrnatish, infografika.

Аннотация. В данной статье рассматриваются возможности работы программы MindOnMap, требования к различным операционным системам, а также методы создания инфографики с использованием возможностей этой программы и вопросы её практического применения.

Ключевые слова: MindOnMap, Зиярат-туризм, установка программы MindOnMap, инфографика.

Abstract. This article examines the capabilities of MindOnMap, the requirements for various operating systems, and the methods of creating infographics using the features of this software, as well as its practical implementation.

Keywords: MindOnMap, Ziyorat tourism, installation of MindOnMap, infographic.

Yurtimizda koʻplab diqqatga sazovor joylar mavjud, ularni koʻproq reklama qilish orqali turizm salohiyatini yanada oshirib borish mumkin. Dunyoning turizm salohiyati rivojlangan davlatlar tizimiga nazar tashlansa, bu davlatlar turizm salohiyatini doimiy dunyo ommasi oldida namoyish qilib borishadi. Bu esa oʻz navbatida tashrif buyuruvchilar sonining ortishiga sabab boʻladi. Ayrim davlatlar turizm salohiyatini oshirish uchun turli infografikalar, mobil ilovalar, taqdimotlar, videoroliklar va ijtimoiy tarmoqlardagi reklamalar orqali amalga oshirishadi. Reklamalarni yaratishda toʻgʻri dastur va dasturiy vositalarni tanlay olish muvaffaqiyatning asosiy qismini tashkil etadi.

Infografika – bu maʼlumotlarni taqdim etishning ajoyib usullaridan biri boʻlib, texnik jihatdan murakkab maʼlumotlarni, statistik hisob-kitoblarni grafiklar, jadvallar va koʻrsatmalar yordamida taqdim etishning progressiv usulidir.

Infografikalardan foydalanish, taqdimotchilar va xaridorlar uchun juda katta imkoniyatlar taqdim etadi. Infografikalarni tayyorlash uchun koʻplab amaliy dasturlar va web-saytlar mavjud boʻlib, bu dasturlardan hayotimizdagi har bir soha yoki yoʻnalishlar uchun infografikalar tayyorlanadi. Infografika tayyorlash uchun foydalaniladigan dasturlarga MindOnMap, Word dasturi, PowerPoint dasturi, Canva kabilar misol boʻladi. Bu dasturlarning barchasi qulay va tushunarli interfeysga ega boʻlgani uchun ham foydalanuvchilar orasida mashxurdir.

MindOnMap dasturi bu mukammal va ajoyib elementlarga ega boʻlgan infografika yaratuvchi dastur boʻlib, undan professional boʻlmagan insonlar ham yaxshi infografikalar tayyorlay oladi.

Dasturdan foydalanish uchun uni dasturning asosiy web sayti hisoblangan MindOnMap.com dan yuklab olish lozim bo'ladi. Dastur ikki turdagi operatsion tizim uchun mavjud bo'lib, bular Windows va IOS.

1-rasm. MindOnMap ilovasini yuklab olish¹

Dasturni windows operatsion tizimi uchun yuklab olamiz.

Yuklab olingan faylni kompyutrimizga o'rnatamiz, buni 3 ta qadam bilan amalga oshiramiz:

1. Yuklangan mindonmap.exe faylini ochib olamiz;
2. Tasvirda ko'rinib turgan oynadan "Faylni ishga tushurishni hohlaysizmi?" degan so'rov chiqadi, "Ishga tushurish" tugmasini bosamiz;
3. Nihoyat, MindOnMap ni o'rnatishni boshlash uchun "O'rnatish" tugmasi bosiladi.

Dastur o'rnatilgach kompyuter ekranida MindOnMap dasturining interfeysi paydo bo'ladi

2-rasm. MindOnMap dasturi interfeysi²

Dastur oynasida biz uchun kerakli namunalar va yangi infografika uchun "New" bo'limi ko'rinadi. «Ziyorat turizmi» haqidagi ma'lumotlarni mamlakatimizga keladigan turistlarga taqdim etish uchun yangi oyna hosil qilamiz. Barcha ishni boshidan boshlash uchun, shakllardan foydalangan holda yaratishni boshlaymiz.

¹ Muallif ishlanmasi

² Muallif ishlanmasi

3-rasm. MindOnMap dasturida yangi oyna ochish³

Kerakli shakllar va matnlardan foydalangan holda, Surxondsaryo viloyatidagi «Ziyorat turizmi» ga asoslangan hududlar haqida ko‘proq va tushunarli ma’lumotlarni taqdim etishimiz lozim. Infografikaning yuqori qismida asosiy O‘zbekiston respublikasining Turizm va sport vazirligining ramziy belgisi joylashtirildi, bu infografika vazirlik ma’lumotlariga asoslanganligini anglatadi. Infografika yuqori markaziy qismida “Surxondaryo viloyati ziyorat turizmi” matni qalin ko‘rinish va oq ranglarda ifodalangan. Yuqori chap burchakda Turizm vazirligining rasmiy web sayti (www.ekoturizm.uz), electron pochta (turizmdevon@exat.uz), va ishonch telefoni (+998 71 205 06 00) kabi ma’lumotlar keltirib o‘tilgan. Foydalanuvchilar infografikadan o‘zlariga kerakli bo‘lgan ko‘plab ma’lumotlarni olishi mumkin.

Infografika asosan ikki bo‘limdan iborat bo‘ladi:

- 1- Asosiy ko‘rsatkichlar;
- 2- Vaqf fondi ro‘yxatidagi ziyoratgohlar.

Asosiy ko‘rsatkichlarga Surxondaryo viloyatidagi monumental yodgorliklar, ulug‘lar xotirasiga ehtirom sifatida sovet yillarida va mustaqillik yillarida ramziy bunyod etilgan haykallar, urush qatnashchilari nomiga qo‘yilgan yodgorliklar, muqaddas qadamjolar va ziyoratgohlar, XVI-XIX asrlarga tegishli maqbara, masjid, ziyoratgoh, qabriston, shifobaxsh suv, tuz koni manzillarini o‘z ichiga oladi. Bu viloyat ziyorat turizm hududlari haqidagi umumiy ma’lumotlarni o‘zida jamlaydi. Ramziy ma’no sifatida tuman nomlari maxsus aylana shaklidagi belgilar ichiga yozilgan va tegishlilik belgisi bilan ushbu tumandagi ziyoratgoh nomlari yozib o‘tilgan. Infografikaning ranglar uyg‘unligini to‘g‘ri tanlash orqali foydalanuvchining e’tiborini jalb qilish mumkin, bunday imkoniyatlar MindOnMap dasturida juda ko‘p bo‘lib infografika yaratuvchilari o‘zlar hohlagan rang va dizayn uyg‘unligidan foydalanishlar, infografikalar yaratishlari va foydalanuvchilar sonini oshirishlari mumkin.

«Ziyorat turizmi» infografikasida turli ranglardan foydalanilgan, ayniqsa ko‘k va yashil ranglar uyg‘unligi Surxondaryo viloyatining go‘zal tabiati va tarixiy binolarining ko‘pligini anglatadi.

³ Muallif ishlanmasi

4-rasm. Surxondaryo viloyati ziyorat turizmi infografikasi⁴

Infografikadagi shakl va matnlarning uyg'unligi foydalanuvchiga yanada qulayliklar yaratgan. Ziyoratgoh rasmlari mos ravishda ma'lumotlarning pastki qismidan joylashtirib chiqilgan.

5-rasm. Surxondaryo viloyatida tumanlar kesimida ziyorat turizmi infografikasi

Infografikaning ikkinchi bo'limida aynan Vaqf fondi ro'yxatida turadigan Surxondaryo viloyatidagi ziyorat turizm hududlari haqida ma'lumotlar keltirib o'tilgan.

Maxsus shakllar va rasmlar orqali Vaqf fondi tomonidan oz nazoratiga olingan hududlar haqidagi ma'lumotlar foydalanuvchiga qulay qilib foizlar hisobida berilgan va viloyatimizning qaysi hududida qanday ziyorat turizmiga asoslangan ziyoratgohlar borligi rangli tasvirlarda belgilangan.

⁴ Muallif ishlanmasi

Vaqf fondi ro'yxatidagi ziyoratgohlar

6-rasm. Viloyatdagi vaqf fondi ro'yhatidagi ziyoratgohlar.

Tayyor bo'lgan infografikani dasturning «Fayl»- «saqlash» bo'limlari orqali saqlab boshqa foydalanuvchilarga ulashish mumkin.

“Ziyorat turimi” infografikasida mavjud bo'lgan diniy va ma'naviy jihatlar foydalanuvchilarning ziyoratgohning joylashish nuqtalari, tarixi va boshqa ma'lumotlarini bilib olishlari uchun mukammal ko'rinishga keltirildi.

Mukammal ko'rinishdagi infografikalar iqtisodiy va ma'naviy jihatdan yurtimizga keladigan sayohatchilar sonini ortishiga, ziyorat turizmidan olinadigan daromadning ortishiga xizmat qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. A. Badalov. Web sahifadan Android ilova yaratish. Toshkent O'qituvchi nashriyoti – 2018. – 35 b.
2. Sh. O. Tashmatov Туризм соҳасини ривожлантиришининг. Самарқанд иқтисодиёт 08.05.2000
3. Рабимов мобильные приложения в android studio: 10. – pp. 35-39.
4. Frank J. Farbozzi “The theory and practice of investment management”, John Wiley & Sons, Inc., 2012. P-914.
5. Sulonov M.A. O'zbekistonda turizmi rivojlantirish istiqbollari. Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun taqdim etilgan avtoreferat. Toshkent – 2019. – 56 b.